

САНБЕРРИ ИТУЗУМИ МЕВАЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ТАРКИБИ, ОЗУҚАВИЙ ВА ШИФОБАХШ ХУССУСИЯТЛАРИ

Хайдаров Азамат Рахматиллаевич

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти, Мева-
сабзавотчилик, узумчилик, иссиқхона хўжалиги кафедраси ассистенти

mobiuzmobiuz328@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12904618>

Аннотация: Ушбу мақолада санберри итузуми меваларининг биологик таркиби, озуқавий ва шифобахш хусусиятлари тўғрисидаги адабиётларни чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: санберри, меваларининг биологик таркиби, озуқавий ва шифобахш хусусиятлари, макро ва микроэлементлар.

Санберри итузуми фойдали хусусиятларининг кўплиги туфайли Англия, Франция, АҚШ ва дунёнинг кўплаб бошқа мамлакатларида кенг оммалашиб бормоқда. Адабиётларда, Санберри мевалари таркибидаги антоцианлар ва РР витамини (рутин, кверцетин) қон томирлари деворларининг ўтказувчанлигини яхшилаши, коллаген синтезида иштирок этадиган аскорбин кислотасининг парчаланишидан ҳимоя қилиши, стенокардия ва атеросклероз ривожланишининг асосий сабабини бартараф этиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Санберри мевалари ҳар қандай тарзда ифодаланган қон кетишларида, келиб чиқиши сабаблари ҳар хил бўлган геморрагик синдромларда – нурли терапиядан кейин, веналарнинг варикоз кенгайишида, артритда ва бошқа касалликларда тавсия этилади [1, 2, 3, 4, 5].

Адабиётлар маълумотига кўра, Санберри мевалари таркибида қариш жараёнларини секинлаштирадиган ва саратоннинг олдини оладиган селен, қон таркибини яхшилайдиган антоцианлар ҳамда организмни радионуклидлар ва шлаклардан тозалайдиган пектинлар мавжуд. Аниқланишича, санберри кўриш қобилиятини оширади, антисептик, ични юмшатадиган ва пешоб хайдаш хусусиятларига эга [5].

«Санберри» итузуми меваларида кўплаб фойдали моддалар учрайди: аскорбин кислотаси, каротин, гликоалкалоидлар, липидлар, сапонинлар, стероидлар ва бошқалар. Яхши пишган меваларни истеъмол қилиш ревматизм ва бавосилда ёрдам беради, кўриш қобилиятини оширади, томирларни торайтирувчи, тинчлантирувчи, балғам кўчирувчи, пешоб хайдовчи ва енгил ични бўшаштирувчи таъсир кўрсатади. Санберри мевалари таркибида қариш жараёнларини секинлаштирувчи селен ва

қонни тозаловчи антоцианлардан ташқари, инфекцияларга қарши курашишга ёрдам берадиган кумуш моддаси ҳамда организмдан заҳарларни ва чиқиндиларни ажратиб чиқарувчи пектинлар ҳам бор.

Ўсимликнинг минерал таркибини текшириш натижалари шуни кўрсатдики, Санберри меваларининг мутлоқ қуруқ вазнда ҳисоблаганда кул модда миқдори (зольность) 6,24+0,02 фоизни ташкил қилади. Асосий макро- ва микроэлементлар миқдори аниқланди (мг/кг): К – 3200; Na – 2600; Ca – 950; Mg – 370; Fe – 60; Zn – 19,0; Mn – 11,8; Cu – 8,71; Cr – 6,86; Ni – 0,73 [6]. Санберри мевалари минерал таркибининг таҳлили натижаларига кўра, унда натрий, калий, кальций, темир, магний миқдори етарли бўлган ҳолда, марганец, мис, хром ва никель ҳам мавжуд, бу моддалар ўсимликда шифобахш хом ашё сифатида кам миқдорда бўлса-да, аммо унинг ҳаёт фаолиятида муҳим роль ўйнайди. Таъкидлаш жоизки, Санберри мевалари таркибидаги хавфли кимёвий элементлар – кўрғошин, кадмий, симоб, маргимуш миқдори йўл қўйиладиган концентрация чегарасидан чиқмайди.

Спектрофотометрик текширувларда Санберри меваларида ўсимликнинг кенг чегарадаги фармакологик таъсирини белгилаб берадиган турли хилдаги биологик фаол моддалар: хлорофилли бирикмалар, биофлавоноидлар комплекслари, углеводли компонентлар, антоцианлар ва ошловчи моддалар аниқланди. Санберри мевалари пектинли хом ашёга бойлиги ҳам аниқланди. Санберри меваларидаги пектинли моддалар кўрғошинни юқори даражада ажратиб чиқариши исботланди. Кўрғошин катионлари ажралишининг максимал даражаси рН=10,5 да, 60 дақиқа давомида таъсир кўрсатганда кўрғошин дастлабки концентрациясининг 80 фоизини ташкил қилади (20 мг- экв*мл-1); бунда пектинларнинг сорбцион фаоллиги - 415 мг/г [5].

Адабиётлар маълумотларига кўра Санберри мевалари ревматизм, остеохондроз, астма, атеросклерозни даволашда, қон таркибини, овқат ҳажм қилинишини, организм умумий ҳолатини, хотирани, уйқуни яхшилашда фойдалидир. Шунингдек, Санберри мевалари қандли диабетни даволаш учун ҳам жуда қимматли маҳсулот эканлиги таъкидланади – у диабетга чалинган беморларда кўрлик ривожланиши асосий сабабларидан бири бўлмиш томирларнинг мўртлигини пасайтиради. Санберри кўриш қобилятини оширади, антисептик, ични тозалаш, пешоб ҳайдаш таъсирига эга.

Санберри меваси шарбатидан неврозлар, гастрит, колит, цистит, гипертония, невралгия, бронхиал астма ва ангинада фойдаланилади. Шифобахш хоссалари, шунингдек ёқимли ва мазали таъми туфайли, Санберри меваларидан функционал, пархез ва профилактик овқатланиш манбаси сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Вигоров, Л.И. Сад лечебных культур / Л.И. Вигоров. - Свердловск: Природа, 1979. - 176 с.
2. Винницкая, В.Ф. Разработка и создание функциональных продуктов из растительного сырья в Мичуринском государственном аграрном университете / В.Ф. Винницкая, Д.В. Акишин, О.В. Перфилова, Е.И. Попова, С.С. Комаров, А.А. Евдокимов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2013, № 6. - С. 83-86.
3. Долматова, И.А. Разработка технологии изготовления цукатов из ягод паслена садового Санберри / И.А. Долматова, Т.Н. Зайцева, Е.Н. Малова // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: Материалы 72-ой международной научно-технической конференции. Под ред. В.М. Коломойцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. Техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2014. С. 268-272
4. Долматова, И.А., Зайцева Т.Н., Малова Е.Н. Перспективы использования Санберри в производстве молочных продуктов / И.А. Долматова, Т.Н. Зайцева, Е.Н. Малова // Материалы междунар. науч. - техн. конференции «Инновационные технологии в пищевой промышленности». Воронеж: Изд-во ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 2013. С. 300-305.
5. Мартынюк, Г. «Санберри - солнечная ягода» / Г. Мартынюк // Наука и жизнь. № 8, - 2001.
6. Наймушина, Л.В., Кротова И.В. Исследование химического состава плодов санберри / Л.В. Наймушина, И.В. Кротова // Вестник Красноярского государственного университета. 2006. № 2. - С. 107-113.